

O Corpo Pandêmico Colaborativo na Dança: Sistemas Cibernéticos Circulares.

*Collaborative Pandemic Body: Circular Cybernetics
Systems.*

Ludmila Cecilina Martinez Pimentel ¹

Roberto Basílio Fialho ²

Resumo

Esse artigo tem a intenção de atualizar os conceitos de cibercorpo, corpointerface e corpo híbrido apresentados nas dissertações de mestrado *Corpos e bits: linhas de hibridação entre dança e novas tecnologias* (UFBA, 2000) e *Corpointerface: relações entre corpo e imagem na cena contemporânea de dança* (UFBA, 2011), e na tese de doutorado *El cuerpo híbrido en la Danza: Transformaciones en el lenguaje coreográfico a partir de las tecnologías digitales. Analisis teórico y propuestas experimentales* (UPV, 2008), repensando-os no contexto da pandemia de COVID-19. Ao abordar os novos produtos artísticos contemporâneos da Dança, estamos investigando criadores e obras que se preocupam em inserir/atualizar a dança nesse cenário ambigualmente catastrófico e incrivelmente produtivo provocado pelo confinamento/enclausuramento que, em última instância, permitiu o surgimento do estágio contemporâneo do corpo pandêmico colaborativo.

Palavras-chave: *Pandemia, Dança, Cibernética, Redes colaborativas.*

Abstract

We are actualizing the concept of cyberbody(2000), bodyinterface(2011) and hybrid body(2008) developed in our thesis rethinking them in the COVID-19 pandemy context. This new scenario provoked by the social restrictions, lock-down situation of the pandemy, is ambiguously catastrophic and fertile way for the artistic production. In this new contemporary context was born the stage of the collaborative pandemic body, including in Dance area.

Keywords: *Pandemy, Dance, Cybernetics, Collaborative networks.*

¹ Professor Associado III da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, Professora Permanente nos Programas de Pós-graduação em Dança (PPGDança) e em Artes Visuais (PPGAV) da UFBA. Líder do Elétrico Grupo de Pesquisa em Ciberdança (CNPq). Doutora em Artes Visuais e Intermedia pela Universidade Politécnica de Valencia (UPV) e Pós Doutora pela HBK Saar, Saarland, Alemanha.

² Professor Assistente do Curso de Licenciatura em Teatro da UESB. Foi coordenador e é atual vice-coordenador do referido curso (12/0718-10/07/2020); também assumiu a coordenação da área de Teatro (UESB - 29/09/2015-13/06/2016 e 01/05/2019-30/04/2020). É mestre em Dança (PPG/DANÇA) - UFBA/Bolsa FAPESB (2009/2011); especialista em Dança "Estudos Contemporâneos em Dança" UFBA (2008); licenciado em Dança pela Escola de Dança da UFBA (2006)

Introdução: sobre as Cibernéticas

A pandemia de 2020/2021 lançou aos coreógrafos a um abismo paradigmático: como nós, coreógrafos contemporâneos, deveremos apreciar a possibilidade de produzir dança para as “redes”, para as “plataformas”, para as *lives*, para o “Instagram”, para o “Facebook”? Como realizar uma produção de dança de caráter cibernético e de forma colaborativa e coletiva, dentro do cenário contemporâneo?

Ainda que se possa demarcar a emergência da revolução cibernética na década 1960, parece que estamos vivendo o exato momento de sua ressignificação, com a consolidação de uma cultura digital, tanto nas artes quanto na vida em sociedade.

Em 2020, instalado o cenário pandêmico no Brasil, o ciberespaço tornou-se o ambiente mais propício para as interações humanas, a partir de um fluxo comunicacional sem precedentes, em função do regime de isolamento social e da necessidade de manutenção de atividades as mais diversas, entre elas a produção e o consumo da Dança. De fato, se as interações no ciberespaço já se anunciavam, desde os anos 1990, como um processo de virtualização da vida, hoje elas se tornaram uma contingência até mesmo para as trocas afetivas e para propormos o nosso conceito de corpo pandêmico colaborativo na Dança.

Para o campo da pesquisa em dança com interfaces tecnológicas digitais, a prática criativa nesta área específica do conhecimento foi possibilitada a partir da reflexão sobre a introdução da Teoria Cibernética na sociedade no final da década de 1940, pois a cibercultura advinda da teoria cibernética transformou de maneira contundente a cultura e expandiu nosso entendimento sobre técnica, identidade, linguagem, relacionamento social e outras categorias que ainda vamos descobrir.

A palavra “cibernética” foi criada por Norbert Wiener em 1948, na tentativa de que um único termo compreendesse o complexo de ideias que abarcavam “o estudo das mensagens como meios de dirigir a maquinaria e a sociedade, o desenvolvimento de máquinas computadoras e outros autômatos que tais, certas reflexões acerca da psicologia e do sistema nervoso, e uma nova teoria conjectural do método científico” (Wiener, 1954. p.15). Ele explica que criou a palavra “cibernética” a partir da derivação da palavra grega *kubernetes*, que significa “piloto”, mas ressalta que foi Ampère, nos primórdios do século XIX, o primeiro a utilizar o conceito dentro de um outro contexto: com referência à ciência política. Ressaltemos que processos

de criativos em dança, que prescindiam do uso de máquinas enquanto meios dispositivos não ocorriam em 1954, quando foi então publicada a teoria da cibernética de Wiener, que, entre outras questões, alegava que “a sociedade só pode ser compreendida através de um estudo das mensagens e das facilidades de comunicação que disponha(...)” (Wiener, 1954. p.16).

A Ciência Cibernética como campo de experimento, que possibilitou pensar a Dança que estamos propondo neste texto está dividido em dois momentos históricos que se complementam: o primeiro foi em 1948, quando foi estruturada e ficou conhecido como Cibernética de Primeira Ordem criada pelo matemático norte-americano Norbert Wiener. De início pensada para estruturar uma linguagem que possibilitasse o diálogo entre humanos e máquinas, a Cibernética se tornaria uma ciência sobre a troca de mensagens dentro de “um campo mais vasto que inclui não apenas o estudo da linguagem, mas também o estudo das mensagens como meios de dirigir a maquinaria e a sociedade, o desenvolvimento de máquinas computadoras e outros autômatos” (Wiener, 1948, p.15).

Já a Cibernética da Cibernética ou a Cibernética de Segunda Ordem foi estruturada em 1960 por Heinz von Foerster, biólogo, físico, matemático e profundo conhecedor do funcionamento do cérebro e da percepção. Seu interesse pessoal era saber de que maneira descrevemos e refletimos sobre nossos próprios pensamentos. Partindo de questões como essas, von Foerster passou a incluir a lógica recursiva, e a autorreferência na teoria cibernética, agregando o observador externo do sistema à análise da pesquisa; para esse cientista, nós percebemos porque o cérebro capta sinais e intensidades externas ao corpo, mas de forma recursiva, a partir de cálculos mentais, pelos quais a autorreferência influenciará no tipo de conexão que o observador terá com a realidade.

Essa revisão da teoria propõe se verificar a ocorrência de fenômenos que incluem aspectos subjetivos em circuitos fechados. O observador não é passivo aos acontecimentos do mundo; está imerso no sistema observado, incluindo suas experiências e suas impressões como um modo pessoal de perceber o mundo. É um observador participante que percebe a si, no momento em que “percebe” o sistema trocar informações. O sistema observado é também toda a subjetividade que faz parte do observador. Informações exteriores ao sistema e interiores ao corpo participam sem hierarquização da mesma observação, operando sob a condição de executar trocas de informações o tempo todo e simultaneamente. O sistema externo ao corpo mais os sentimentos, as emoções, a boca, o cabelo, braços, movimentos e

todo o resto sensorial do corpo fazem parte do mesmo sistema; não é possível separar as partes do sistema, o observador é responsável por sua observação.

Von Foerster ampliou o conceito de circularidade proposto na primeira cibernética, atribuindo a esse processo a capacidade auto organizativa de determinados sistemas. O sistema reage aos desvios externos, alterando sua própria estrutura, para retornar ao equilíbrio. Isso significa que o sistema é autônomo e busca a estabilidade. Quando o sistema é desestabilizado deve-se levar em conta que a partir das crises irão ocorrer processos de crescimento e aprendizagem em toda estrutura envolvida.

A organização sistêmica de Von Foerster propõe uma autonomia no sistema, a qual se baseia na auto-referência do observador; este produz para si mesmo um tipo de comunicação específica, envolvendo as dimensões sensoriais do corpo, em uma linguagem que conecta o orgânico e o não orgânico.

Só se aplica o conceito de circularidade nos sistemas cibernéticos de segunda ordem quando o observador interfere no sistema e vice-versa. Isso implica em uma atividade auto organizativa própria do sistema, em que a comunicação acontece de forma cíclica: se o sistema não receber uma resposta do observador, para o que foi comunicado, o sistema se autorregula, se reorganiza e estimula o observador para que este, através de uma ação corporal, envie uma nova resposta ao sistema.

Autonomia aqui representa uma auto-condução do sistema para realizar seu objetivo. Essa noção está atrelada ao entendimento da auto-organização, uma organização compartilhada entre os elementos do sistema que buscam o aumento de ordem e a diminuição de variedades espontâneas que possam causar perturbações no sistema. Analisando por esse viés, pressupõe-se que cada sistema tem seus mecanismos reguladores; essa característica é o que vai demandar ações como respostas aos estímulos desencadeados. Quando não há reguladores no sistema, esse age aleatoriamente, até que os estímulos sejam correspondidos. À medida que o sistema precisa demandar ações como respostas, critérios dessas ações são desenvolvidas para solucionar problemas ou perturbações na realização do objetivo desse sistema. Assim, por uma análise criteriosa, ações são implementadas, através de elaborações criativas; o sistema aprende a buscar estratégias que irão solucionar as demandas, desenvolvendo conhecimentos específicos.

Para nós do campo da pesquisa em Dança isso significou pensar em processos de dança a partir da lógica própria das Teorias Cibernéticas e do computador que foi aprimorado com o passar dos anos. Nesse sentido as cibernéticas possibilitaram a criação e o desenvolvimento de interfaces entre organismos vivos e máquinas “computadoras” para que as ações humanas fossem ressignificada a cada diálogo com analogias linguísticas semelhantes às do computador.

Precedentes de Corpo Pandêmico Colaborativo na Dança

A partir da situação mundial da pandemia do COVID-19 muitos desafios foram impostos para nós criadores e pesquisadores da Dança – para além da tragédia diária que se manifesta nos números de infectados e das vítimas fatais da doença –, vivemos um momento ímpar na história dos últimos 100 anos: estamos isolados para nos proteger das mazelas do vírus. Por esse motivo, fomos obrigados a nos retirar dos espaços sociais, das nossas salas de aula e também dos espaços dos teatros, ou até mesmo dos espaços públicos, outrora lugar de exposição de nossa arte, nos quais compartilhávamos nossas práticas rotineiras com nossos alunos, com nossos bailarinos, parceiros e inclusive com nosso público.

Por outro lado, intensificamos a nossa forma de contato por meios digitais e interagimos no ciberespaço por meio de *lives*, chamadas de vídeo, *chats*, *teasers* no Instagram, aulas pelo Google Meet, entre tantas possibilidades. Foram reuniões de trabalho, congressos acadêmicos, aulas, cursos, celebrações de toda natureza, festivais de arte, shows musicais, recitais, óperas, espetáculos de dança feitos exclusivamente para este formato, um *mix* de performances ao vivo e pré-gravadas. De fato, atualizamos nossos corpos e danças para manter nossa interação nos meios digitais e construímos novas rotinas de comunicação e atuação profissional, o que nos colocou definitivamente no contexto da expansão total da Dança digital, especialmente a partir de uma revolução nas artes do corpo, a partir da presença possibilitada e estruturada pela linguagem audiovisual.

Recordemos que aos finais dos anos 1990, como exemplo da prática coreográfica da Dança Interativa, temos os trabalhos desenvolvidos pelos grupos Troika Ranch, Palindrome e Riverbed, em que sensores acoplados aos dançarinos ou captando dados da plateia interagem através de softwares com a música, iluminação, entre inúmeras possibilidades. Mas

o ambiente pandêmico nos exige mais do que a Dança Interativa pode nos oferecer, por isso propomos aqui o conceito de corpo colaborativo pandêmico, no qual a partir do ambiente da pandemia de COVID-19 assumiríamos novas experiências corporais dentro do ambiente cibernético, uma nova rede de sociabilidade entre criadores em espaços remotos e longínquos.

Em 2000, Pimentel elabora o conceito de cibercorpo em sua dissertação de mestrado e o atualiza em 2008 para o conceito de corpo híbrido na dança, na sua tese de doutorado; posteriormente, o corpo híbrido de Pimentel também se atualiza e se ramifica com o conceito de corpointerface, proposto por Fialho em 2011, em sua dissertação de mestrado, pesquisa orientada por Pimentel. No presente artigo consideramos, portanto, como coerente o entrelaçamento dessas três categorias: cibercorpo, corpo híbrido e corpointerface.

Somos corpos híbridos desde que nos conhecemos como espécie. Desde a invenção da machadinha de pedra lascada, o híbrido pode ser considerado como uma forma de operar da humanidade na sua origem; a vida híbrida é pujante, rica em possibilidades, com força capaz de nos fazer evoluir, já que transmuta patamares anteriores. Através dos meios de transporte, por exemplo, aumentamos nossa capacidade de deslocamento; com os novos meios de comunicação, inserimos uma nova camada espacial, nos comunicamos com pessoas em lugares distantes e diferentes, estamos aqui e lá.

A virtualização do corpo acontece contemporaneamente quando o corpo pode viver a experiência de estar aqui e lá ao mesmo tempo, devido às técnicas de comunicação e de telepresença. Nossos órgãos podem ser vasculhados ou implantados por máquinas. Visando à otimização do corpo, construímos e nos modelamos por meio da dietética, do *body building*, da cirurgia plástica, das drogas.

O Corpo Pandêmico Colaborativo na Dança (Digital ou não)

Consideramos que reutilizarmos Pierre Lévy nesse momento pandêmico em 2021 ainda é muito mais pertinente do que quando seu livro foi lançado em 1996, ou quando o usamos excessivamente em nossas dissertações e teses no início do século XXI, já que na pandemia vivemos intensamente num corpo desterritorializado que forma um grande corpo coletivo em

que “cada corpo individual torna-se parte integrante de um imenso hipercorpo híbrido e mundializado” (Lévy, 1996, p.31).

Lévy cita alguns exemplos do processo contemporâneo de virtualização do corpo: o telefone virtualiza a audição, a televisão virtualizaria a visão, ou seja, os sistemas de telecomunicação virtualizam nossas percepções. Os sistemas de realidade virtual nos proporcionam, uma quase presença, transmitindo mais que imagens e com a Internet podemos sim habitar a ubiquidade do ciberespaço das aulas on-line, dos eventos online, enfim da vida online pandêmica. Por meio de nossos gestos online, modificamos protocolos, acionamos à distância aparelhos “reais”. Cada vez mais nossa complexa e heterogênea interação sensorio-motora é transferida tecnologicamente para esses dispositivos contemporâneos através dos smartphones, das salas coletivas de reuniões (*Google Meet, Zoom*, entre outros), das plataformas instantâneas de conteúdos pessoais (*Instagram, Tik Tok, Facebook*).

O ciberespaço pandêmico é vivenciado por uma necessidade que nos foi imposta: o enclausuramento em nossas casas para cumprirmos o isolamento social e assim aguardar a vacinação em massa. O corpo pandêmico ainda é o corpo híbrido que une corpo e ciberespaço, mas especificamente, corpo pandêmico e ciberespaço. Consideramos aqui que corpo e o ciberespaço da Internet são fraternos e ambos são instâncias que virtualizam nossas vidas cotidianas, que desencadeiam novos processos de conexão e configurações educacionais, estéticas e até mesmo emocionais, trazendo o aparecimento de novas formas de vida na pandemia.

O corpo híbrido/corpointerface inicia seu processo de criação a partir de uma experiência, de um estímulo, ou qualquer outro motivo; em seguida começa o processo de novas circuitações, que problematiza o estímulo, que colhe mais e mais informações, que faz conexões a princípio impossíveis, mas que aos poucos vai operando e constituindo uma lógica que configura a obra. O ciberespaço da Internet também opera da mesma forma, abre portas, conexões, nos desvia, informa e nos encharca de imagens, nos dando direção ao mesmo tempo em que nos confunde. O ciberespaço torna-se um “lugar” amigável, propício e promissor para a vida cotidiana.

Quando propusemos o conceito de corpointerface, na pesquisa realizada para o mestrado, partimos do pressuposto de que “as trocas de informações entre corpo e imagem criam um processo que os aproxima e os transforma” (2011, p.102). Assim, um primeiro ponto

considerado, à época, foi a compreensão da dança enquanto processo sistêmico, a partir do qual corpo e imagem estruturam e organizam a cena, em regime de coatuação. A ideia-chave aí é a de que a linguagem da dança, pensada enquanto sistema coreográfico, faz/gera sentido a partir do diálogo corpo-imagem – diálogo que é, ele mesmo, constitutivo de tal sistema.

A noção de corpointerface não determina uma forma única de articulação de ideias, trata-se de compreender as implicações sobre mudança da “forma” pela “relação” em dança com interface tecnológica; ocorre por trocas de informações entre o corpo biológico e o ambiente virtual. São práticas de danças contaminadas pelas tecnologias digitais da imagem e da comunicação no ambiente em que ela é configurada. Nesse ambiente, a lógica de comunicação se dá por mediação da interface. Quando a tecnologia é tratada somente como ferramenta, é preciso garantir a eficiência e presteza dos motivos de sua utilização. Quando abordada enquanto dispositivo de mediação, é necessário reorganizar a experiência sobre si, sobre o outro e o mundo que a tecnologia viabiliza. Para Johnson, “o problema com o meio da interface na atualidade [...] é que não temos uma linguagem como esta para descrevê-lo [...] não temos um vocabulário [...]” (2001, p.157). Nós necessitamos de “[...] intuições para apreender a estatura emergente do meio da interface, para vê-la em sua plena glória” (2001, p.157).

A dança pandêmica, assim como o corpointerface, são sistemas técnicos, estéticos e artísticos produzido com artefatos, ideias e pessoas conectadas com a cibercultura a partir de sistemas que agregam corpos híbridos, movimentos em tempos/espacos distintos; é ação/pensamento que constrói uma linguagem subjetiva quando dialoga com seu ambiente de configuração; é um pensamento específico nascido nas relações de trocas com o ambiente. O hiper corpo, neste caso, posiciona-se como uma interface para viabilizar a comunicação da dança com os elementos que estão ali implicados.

A ideia de dança pandêmica aqui abordada considera o sistema que agrega/integra outros sistemas que interagem e partilham especificidades distintas em dança. São informações que simulam novas realidades para o corpo humano, ou seja, novos ambientes em que a dança pode ser pensada e estruturada por meio de artefatos tecnológicos que estimulam a percepção. A ideia de virtual, desenvolvida pelo filósofo Pierre Lévy não comunga da noção de que o virtual existe somente a partir das tecnologias digitais, para ele pode ser descrito por meio de experiências como esta: as qualidades da técnica de um determinado estilo de dança,

por exemplo, existem virtualmente no corpo habilitado nesta técnica, mas elas só se tornarão reais no momento em que o corpo dançar ele atualiza a técnica no seu corpo. Então atualização ocorre para que a virtualização seja deflagrada.

Para Costa “[...] com as novas tecnologias eletroeletrônicas da comunicação, nos situamos diante de uma transformação radical no campo estético” (1995, p.37). Em sintonia com o pensamento de Lévy, Johnson e Costa, percebemos que os processos estéticos e críticos das artes são repensados e reposicionados diante a cultura, porque as tecnologias da imagem e da comunicação atualizam as técnicas, as artes, as informações, o conhecimento e o corpo. Os dispositivos possibilitam a manipulação do conhecimento, da informação, do ambiente e do corpo.

Na dança pandêmica, o corpo orgânico partilha informações de si com ambiente virtual, torna-se um híbrido – sua pele, boca, olhos, cabelos, dedos, mente e emoções integram as interfaces e as redes de comunicação, fazendo parte dele. O computador é portador de é um ambiente arquitetural, imersivo onde circulam informações. recebe estas informações por meio de input, as armazena em sua memória junto a outras informações, para, simultaneamente, processa-las e devolve-las ao meio através de output, em tempo real. As tecnologias digitais impõem suas formas de uso, e funcionam, a partir de técnicas voltadas para a manipulação de informações.

Ao se conectar, o corpo passa a ter o sistema nervoso integrado ao computador, assim troca informações que estimulam a percepção por aparelhos mecânicos. Os dispositivos de imersão podem funcionar de duas formas: rastreando os movimentos do corpo ou provocando experiências perceptuais através de imersões em ambientes virtuais. Para Johnson “[...] a grande promessa da mídia interativa reside na possibilidade de se fazer conexões, de vincular pensamento a pensamento e imagem a imagem [...]” (2001, p.168). Através de sistemas de comunicação, a interface do computador conecta o corpo simultaneamente a outros ambientes, a outras imagens, a outros corpos. As técnicas para manipulação das tecnologias digitais virtualizam o corpo.

O corpointerface é um corpo virtual de identidade atualizada que estrutura uma imagem dinâmica e paradoxal de si; um corpo que reinventa modos de existir e interagir no mundo, faz emergir um tipo fisicalidade adquirida no momento da interação. A identidade do corpo que dança neste contexto é tão real quanto a identidade presencial codificada em documentos

de identificação, partilha experiências reais, vividas entre os ambientes orgânicos e sintéticos, logo o corpointerface é real. Tal experiência é responsável por potencializar a complexidade crescente sobre as informações da dança neste local, chamando a atenção para o paradoxo das distâncias e velocidades, ou seja, outras noções de tempo/espço no ciberespaço que a pandemia de 2020 conectou.

A realidade virtual é um ambiente arquitetural em expansão, que cresce a cada nova troca de informação, a cada imersão, a cada dança, e considera toda a produção de conhecimento anterior, mas, ao contrário, soma-se a ela contribuindo com novos aspectos. O corpo é um meio que se configura como interface dos sentidos que possibilita interações entre os mundos digital e analógico simultaneamente, é a interface que configura a dança em ambientes virtuais. Para Santaella “tudo isso torna o corpo permeável e sem fronteiras, abalando as antigas e estáveis relações binárias entre mente e corpo, cultura e corpo, cultura e natureza.” (Santaella, 2004, p. 80). Ao experimentar processos interativos gerados com as interfaces das mídias de comunicação, a dança é atualizada por meio das trocas de informações em que os sentidos da percepção são reorganizados a partir de novas experiências.

O corpointerface está implicado com a tecnologia que o virtualizou, seja ela uma webcam ou um aparelho celular, assim vão se constituir corporalidades que produzirão os movimentos vistos na dança pandêmica. As informações que estão no corpo e no artefato tecnológico se relacionam pela interface e assim farão parte do mesmo sistema de comunicação, trocando informações. As informações do ambiente virtual farão parte do corpo, e as que constituem o corpo tornam-se parte do ambiente virtual através da troca de informações numa relação sistêmica. O corpointerface faz sobressair dois aspectos importantes para a conceituação aqui proposta: a interação e a imersão. Pautados pela cibernética de segunda ordem, entendemos que a interação é aqui abordada como um processo que envolve a participação ativa do corpo. Não existe um “interator” passivo em um ambiente virtual, uma vez que na interação todos são ativos, tanto os corpos quanto o ambiente. Na segunda, a imersão, em que corpos estão coimplicados na realização de uma dança, o corpo tem a experiência sinestésica por meio dos sentidos, faz o espectador se sentir parte da obra, uma renovação estética para antigas práticas artísticas. Uma dança telemática, por exemplo, projeta a imagens de corpos para distintos lugares e, paradoxalmente, aproxima corpos localizados em lugares remotos, por meio de interfaces, conexões, cabos, percepções e movimentos. A webcam é um dispositivo de telepresença simultânea, um fenômeno tecnológico que faz viajar

a imagem, projetando sua presença do “aqui e agora” para distintos lugares também onde ela é acessada.

Assim como o computador carrega seus conceitos e sua lógica de funcionamento, a dança também carrega seus pressupostos, por exemplo: a dança pode ser entendida como um corpo que inscreve seus movimentos no espaço/tempo. A dança e o computador possuem singularidades que os conecta e possibilita o desenvolvimento de processos coreográficos. Pois ambos lidam com a criação, informação e comunicação. Juntos, podem desenvolver habilidades técnicas interativas para construir relações coerentes com as especificidades da dança.

A dança pandêmica que habita o ciberespaço é realizada por corposinterface que representam transformações significativas na forma de pensar a dança como forma de conhecimento. Este postulado reverbera em outras estancias do conhecimento em dança, pois reivindica atualizações para aspectos metodológicos educacionais, técnicos, estéticos, sobre dramaturgias, processos criativos. No momento em que o corpo dança, ele movimentase no espaço; a dança se configura em uma relação corpo-espaço-tempo, também a dança é uma das artes do corpo e não pode acontecer fora dele. O espaço pode ser um ambiente específico. A dança pode ser configurada a partir da relação do corpo com o ambiente e assim fazem parte do mesmo construto, sem hierarquização. É a ideia de interface que coloca todos em relação ao outro, onde todos os elementos envolvidos tenham o mesmo o mesmo grau de coimplicação. É na busca de pistas conceituais que possa se pensar novas configurações de dança com interface tecnológica, que nos deslocamos em busca do corpointerface e da dança pandêmica.

A Teoria Cibernética de segunda ordem instaura possibilidades novas para pensar e desenvolver processos que configuram, virtualizam e atualizam a dança que estamos abordando aqui sem desconsiderar o que já foi mostrado pela própria história da dança ou hierarquiza-la em relação as outras danças existentes, essa dança pandêmica é uma coleção de técnicas materiais e intelectuais, de práticas e processos, de atitudes e reverberações, de modos de pensamentos que se viabilizam pelo corpo que dança e de valores que se desenvolvem juntamente com essa dança, uma forma de atualização da dança; uma sínteses cibernética onde o ciberespaço se configura como um ambiente para a comunicação, a partir de troca de informações. Quando as informações novas entram em contato com as que já

existiam anteriormente, elas se modificam e constroem novas informações, como sistemas que se atualizam e se auto alimentam.

Para que o corpo dialogue e até se deixe invadir pelas tecnologias contemporâneas de transmissão de dados e da imagem, dentro desse cenário cibernético pandêmico, é necessário que haja uma interface entre eles: um sistema cibernético de segunda ordem que possibilite a circularidade como *modus operandi*, ou seja, a produção de dança não se restrinja a ser um sistema fechado, uma obra pronta e fechada, e sim um sistema que permita trocas com o ambiente (em suas diversas possibilidades de plataforma e usuário), através das diversas possibilidade de entrada (inputs), retroalimentando o mesmo de forma circular através de diversas interfaces contemporâneas.

Interface e interatividade são conceitos entrelaçados, pois um se estabelece através do outro. A noção de interface, segundo Pierre Lévy (1993), revela as operações de tradução e estabelecimento de contato entre meios heterogêneos. Seria a passagem, uma superfície de contato entre realidades de ordens diferentes, resumindo: a nós professores de dança, interpretes-criadores, coreógrafos, artistas da Dança está sendo requisitado que atuemos como criadores dessas novas interfaces entre Dança, Pandemia, Ambientes Cibernéticos.

Conclusões

O corpo colaborativo pandêmico é essencialmente cibernético, pois se especializa e dialoga cada vez mais com as interfaces digitais e comunicacionais das plataformas possíveis, um corpo que dentro da experiência da pandemia do COVID-19 tem que se reinventar mais uma vez, se atualizando num único corpo: o “corpo pandêmico colaborativo”. A partir das diversas tecnologias e metodologias colaborativas pandêmicas surgem trabalhos conjuntos de artistas nos mais diversos lugares do planeta, constituindo assim um corpo coletivo que trabalha de forma sincrônica e assíncrona. Sobrevivamos!

Referências

Fialho, R. (2011). Corpointerface: relações entre o corpo e imagem na cena contemporânea de dança. Disponível em:

<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/7886/1/UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20BAHIA%20%282%29%20corpointerface.pdf>

Johnson, S. (2001). Cultura da Interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar

Lévy, P. (1993). As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Ed. 34.

Lévy, P. (1996). O que é o virtual? São Paulo: Editora 34.

Pimentel, L. (2000). Corpos e bits: linhas de hibridação entre dança e novas tecnologias.

Disponível em: http://poscom.tempsite.ws/wp-content/uploads/2011/05/dis_ludmila.pdf

Pimentel, L. (2008). El Cuerpo Híbrido en la Danza: Transformaciones en el Lenguaje Coreográfico a partir de las tecnologías digitales. Analisis teórico y propuestas experimentales.

Disponível em:

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/3838/tesisUPV2962.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Santaella, L. (2004). Corpo e comunicação: sintoma da cultura. São Paulo: Paulus, 2004

Wiener, N (1954). Cibernética e sociedade; o uso humano de seres humanos, São Paulo: Cultrix.